

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Tojidinov Azizbek Ihomjon o'g'li

Boshqaruvning funksional muhiti va taqsimlangan boshqaruv konsepsiyasi

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/DEKABR

